

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570974>

XITOZAN ASOSIDA BIOPARCHALANUVCHI PLYONKALAR: XUSUSIYATLARI, ISHLAB CHIQRILISHI VA QO‘LLANILISHI

Berdiqulov Baxtiyor

Islom karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti doktoratnti

Ixtiyarova G.A

Islom karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti professori

ABSTRACT

Ushbu maqolada xitozan asosida bioparchalanuvchi plyonkalar ishlab chiqishning zamonaviy yo‘nalishlari va ularning xossalarini yaxshilash usullari tahlil qilinadi. Xitozan tabiiy polimer sifatida yaxshi biokompatibil, antibakterial va ekologik toza xususiyatlarga ega bo‘lib, uni oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash, farmatsevtika va tibbiy sohalarda qo‘llash imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, xitozan plyonkalarining mexanik va suvga chidamlilik xossalarini yaxshilash uchun ularni kraxmal, jelatin, sellyuloza, PVA kabi biopolimerlar bilan kombinatsiyalash muhimdir. Ayniqsa, kraxmal-xitozan kompozitlari tortilish kuchi va cho‘ziluvchanlikni oshiradi, suv bug‘i o‘tkazuvchanligini kamaytiradi hamda plyonkaning umumiy barqarorligini ta‘minlaydi. Shuningdek, nanomoddalar (ZnO,) va efir moylarining qo‘shilishi antimikrob faollikni sezilarli kuchaytiradi. Maqola davomida so‘nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalarning natijalari tahlil qilinib, xitozan asosidagi plyonkalarini yanada samarali va funksional qilish bo‘yicha istiqbolli yo‘nalishlar tavsiya etildi.

Kalit so‘zlar: Xitozan, Bioparchalanuvchi plyonka, Biopolimer, kompozitlar, Nanokopmazitlar, antibakterial.

Kirish

Plastik chiqindilar muammosi ekologik xavf sifatida dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, qayta ishlanishi va parchalanishi mumkin bo‘lgan, ayniqsa oziq-ovqat sanoatida qo‘llaniladigan qadoqlash materiallariga talab oshmoqda. Xitozan — tabiiy manbadan olingan, toksik bo‘lmagan, biokompatibil va bioparchalanuvchi polimer bo‘lib, bu talablarga javob bera oladi. Xitozan — β -(1→4)-bog‘lar orqali bog‘langan 2-amino-2-deoksi-D-glukozadan iborat bo‘lgan polimer bo‘lib, u chitin nomli tabiiy polisaxaridning gidroliz yo‘li bilan deatsetillanishi natijasida olinadi. Odatda chitin

qisqichbaqa, qisqichqon va boshqa dengiz jonzoqlari po'stlog'idan olinadi. Xitozan chitin molekulasidan farqli o'laroq, suvda to'liq eruvchan bo'lishi uchun sirka kislotasi (CH_3COOH) kabi kuchsiz kislotalarda 1–2% konsentratsiyada eritiladi. Bu uni biologik jarayonlar va plyonka tayyorlashda qulay ishlov beriladigan holga keltiradi ([Bhuvaneshwari et al., 2011](#)). *Plyonka hosil qilish xossasi*. Xitozan eng muhim xususiyatlaridan biri bu — uning mukammal plyonka hosil qilish qobiliyatidir. Eritilgan holatdagi xitozan quritilganda yupqa, silliq va egiluvchan qatlam hosil qiladi. Bu xususiyat unga turli sohalarda — ayniqsa oziq-ovqat qadoqlashda — foydalanish imkonini beradi ([Wang et al., 2017](#)). Xitozan o'z-o'zidan suvda erimaydi, shuning uchun u odatda 1–2% konsentratsiyadagi sirka kislotasi (yoki boshqa zaif organik kislotalar, masalan, laktat, sitrat) eritmasida eritiladi. Xitozanning eruvchanligi uning molekulyar og'irligi va deatsetillanish darajasiga (DDA — Degree of Deacetylation) bog'liq. Yuqori DDA (>80%) ko'proq musbat zaryadlangan amin guruhlarini ta'minlab, film shakllanishini yaxshilaydi ([Pavoni et al., 2020](#)). Plyonka tayyorlashda eng kop qo'laniladigan usul quyish (casting) usuli Tayyorlangan xitozan eritmasi silliq va tekis yuzaga (masalan, shisha, plastinka yoki PTFE) quyiladi va xona haroratida yoki past haroratda quritiladi. Quritish jarayonida eritmadagi suv bug'lanib, yupqa, shaffof va elastik plyonka hosil bo'ladi. plyonka qalinligi eritma konsentratsiyasi va quyish miqdoriga bog'liq bo'lib, odatda 0.05 mm – 0.2 mm oralig'ida bo'ladi ([Skolkov et al., 2018](#)). *Plastiklovchilar (plasticizer) ta'siri*: Xitozan plyonkalari odatda mustahkam, lekin mo'rt bo'lishi mumkin. Shu sababli, ularni elastikroq qilish uchun plastifikatorlar (eng ko'p ishlatiladigani — glitserin) qo'shiladi. Glitserin molekulalari xitozan zanjirlari orasidagi vodorod bog'larini zaiflashtirib, molekulalar harakatchanligini oshiradi, bu esa filmni egiluvchan qiladi. Plastifikator miqdori oshgan sayin plyonkaning cho'zilish darajasi ortadi, lekin ko'pincha mexanik mustahkamligi kamayadi ([Siriprom et al., 2014](#)).

Xitozan asosida tayyorlangan plyonkalar odatda quyidagi ko'rsatkichlarga ega:

1-jadval xitozan plyonkaning fizik ko'rsatkichlari

Xususiyat	O'rtacha qiymatlar
Qalinligi	0.05 – 0.2 mm
Shaffoflik	Yuqori, lekin qo'shimchalar bilan kamayadi
Egiluvchanlik (Elongation)	10–60% (plastifikatorga bog'liq)
Tensile strength (tortishish kuchi)	10–50 MPa (modifikatsiyaga bog'liq)
Suv bug'i o'tkazuvchanligi (WVP)	Past – barer xossasi yuqori

Qadoqlash uchun muhim afzalliklari. Xitozan plyonkalar nafaqat ko‘rinarli, balki fizik jihatdan ham mustahkamdir. Ular oziq-ovqat bilan bevosita aloqada xavfsiz bo‘lib, saqlash muddatini uzaytiradi, mog‘orlanishni kamaytiradi, kislorod kirishini cheklaydi va saqlash jarayonida oziq-ovqat yuzasida antimikrobiy qatlam hosil qiladi ([Wang et al., 2018](#)). *Ekologik xavfsizlik va parchalanuvchanlik*: An’anaviy plastik materiallar (masalan, polietilen va polipropilen) atrof-muhitda yuzlab yillar davomida parchalanmaydi. Xitozan esa 100% bioparchalanuvchan bo‘lib, tuproq va kompost muhitida mikroorganizmlar ta’sirida bir necha hafta ichida parchalanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, xitozan asosidagi plyonkalar 4–8 hafta davomida deyarli to‘liq parchalanadi, bu esa chiqindilarni kamaytirishga xizmat qiladi ([Ersan et al., 2019](#)), ([Leonardelli et al., 2020](#)). *Antimikrob himoya*: Xitozan plyonkalar oziq-ovqat yuzasida mikroorganizmlarning o‘shishini samarali tarzda cheklaydi. Bu uning ijobiy zaryadlangan NH_3^+ guruhlari bakteriya devorining manfiy zaryadlari bilan reaksiyaga kirishishi orqali yuzaga keladi. Shu sababli, xitozan plyonkasi bakteriyalar, xususan *Listeria monocytogenes*, *E. coli*, va *Staphylococcus aureus* kabi zararli mikroblarning o‘shishini to‘xtatadi. Bu xususiyat ayniqsa go’sht, baliq, pishloq va sabzavot mahsulotlari uchun muhim ([Ansorena et al., 2019](#)), ([Liu et al., 2024](#)). *Havo va namlikka barer*: Xitozan plyonkalar kislorod va suv bug‘ining oziq-ovqatga kirishini cheklaydi. Bu o‘z navbatida oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi va oziq-ovqat rangining o‘zgarishini oldini oladi. Masalan, yog‘li mahsulotlarda bo‘lgan oksidlanishning oldini olish mahsulot sifati va hidi uchun muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa chitosan boshqa biopolimerlar (kraxmal, selluloza) bilan qo‘shilganda suv bug‘i o‘tkazuvchanligi sezilarli darajada kamayadi ([Deshmukh et al., 2020](#)). *Faol (aktiv) qadoqlash imkoniyati*: Xitozan plyonkasi “aktiv qadoqlash” materialidir, ya’ni oziq-ovqat bilan o‘zaro ta’sirga kirib, uning sifatini yaxshilaydi. U tarkibiga efir moylari, antioksidantlar (masalan, propolis ekstrakti), yoki pH-sezgir pigmentlar qo‘shilgan holatda ishlatilganda mikroblarni yo‘qotish, hidlarni saqlash, hatto mahsulot yaroqlilik muddatini ko‘rsatish kabi funksiyalarni bajaradi ([Singh et al., 2021](#)). *Yengil va moslashuvchan dizayn*: Xitozan plyonkalar oson shakllanadi, moslashuvchan va egiluvchan bo‘ladi. Ular issiqlik ta’sirida deformatsiyalanmaydi va saqlash jarayonida o‘z tuzilishini saqlab qoladi. Bu ularni turli shakl va o‘lchamdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ishlashga moslashtiradi ([Siriprom et al., 2014](#)). *Organik sifatlarga ta’siri yo‘q*: Xitozan plyonkalari shaffof bo‘lib, mahsulot ko‘rinishini saqlaydi. Ular hid yoki ta’m bermaydi, iste’mol qilish uchun xavfsiz hisoblanadi (ba’zi holatlarda hatto yeyiladigan plyonka sifatida ishlatiladi) ([Skolkov et al., 2018](#)). *Xulosa sifatida*: Xitozan asosidagi plyonkalar qadoqlash sohasida ekologik, mikrobiologik va iqtisodiy jihatdan samarali alternativ hisoblanadi. Ularning ko‘p funksiyali xususiyatlari, xususan antimikrobiy, barer, biologik parchalanish va aktiv modda

tashuvchi imkoniyatlari bilan ular kelajakdagi yashil texnologiyalar uchun asosiy materiallardan biri hisoblanadi.

Qadoqlash materiallari taqqoslov jadvali

Xususiyat	Xitozan plyonkasi	Polietilen (PE)	Bioplastik (PLA)
Bioparchalanuvchanlik	Yuqori (4–8 hafta)	Yo‘q (100+ yil)	O‘rtacha (2–3 oy sanoat kompostida)
Antimikrob faollik	Yuqori (xavfli mikroblarga qarshi)	Yo‘q	Yo‘q
Suv bug‘iga to‘siqlilik	O‘rtacha–yuqori	Yuqori	Past–o‘rtacha
Kislorodga to‘siqlilik	O‘rtacha–yuqori	Yuqori	o‘rtacha
Mexanik mustahkamlik	O‘rtacha	Yuqori	O‘rtacha
Yumshoqlik/egiluvchanlik	Yaxshi	Yaxshi	Yaxshi
Toksik bo‘lmaganligi	Ha	Yo‘q	Ha
Qayta ishlanish imkoniyati	Ha	Ha	Cheklangan

Tadqiqotlar plyonkaning fizik, mexanik, mikrobiologik va funksional xususiyatlarini kuchaytirish uchun turli qo‘shimchalar qo‘llash muhimligini ko‘rsatadi.

Xitozan plyonkalarini modifikatsiyalash: ilmiy asoslangan yondashuvlar

Efir moylari bilan modifikatsiya efir moylari (Essential oils – EOs) antimikrobiy va antioksidant faol moddalar bo‘lib, xitozan plyonkalariga qo‘shilganda ularning mikroblarga qarshi samaradorligini sezilarli oshiradi: **Summer savory, thyme, basil va oregano moylari** bilan boyitilgan xitozan-pullulan plyonkalar *Staphylococcus aureus* va *Escherichia coli* bakteriyalariga qarshi yuqori faollik ko‘rsatgan (Souza et al., 2020). **Melissa officinalis va ZnO nanozaracha** qo‘shilgan plyonkalar suv bug‘i o‘tkazuvchanligini kamaytirgan va mexanik mustahkamlikni oshirgan (Sani et al., 2019).

Propolis ekstrakti bilan boyitish Propolis — tabiiy qatronsimon mahsulot bo‘lib, kuchli biofaol xususiyatlarga ega. Xitozan nanopartikulariga yuklangan propolis plyonkalarni antioksidant va antibakterial jihatdan yanada faol qiladi: Propolis bilan modifikatsiyalangan xitozan nanopartikulari filmining sirt morfologiyasi, termik barqarorligi va gidrofobligi yaxshilangan (Correa-Pacheco et al., 2023). Etanolda ekstraksiya qilingan propolisni xitozan nanopartikulariga yuklash orqali *Staphylococcus aureus* bakteriyasiga qarshi samarali inhibitsiya (8 mm halo) kuzatilgan (Correa-Pacheco et al., 2018).

So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kraxmal bilan kombinatsiyalangan xitozan plyonkalar mustahkam, suvga chidamli, antibakterial va ekologik toza o‘ram materiallari sifatida katta salohiyatga ega. Bu ularni oziq-ovqat sanoatidan tortib tibbiyotgacha bo‘lgan ko‘plab sohalarda qo‘llash imkonini beradi. _Chitosan va

kraxmalning turli nisbati asosida tayyorlangan plyonkalarda tortilish kuchi (TS) va cho‘ziluvchanlik (E) sezilarli darajada oshgan. Masalan, 1:3 nisbati bilan tayyorlangan plyonkalarda TS 21.54 MPa, suv bug‘i o‘tkazuvchanligi esa 60.9% kamaygan (Hao et al., 2023). Chitosan 20–80% nisbati bilan boyitilgan kraxmal plyonkalarida TS va modul ko‘rsatkichlari oshgan, suv bug‘i va kislorod o‘tkazuvchanligi esa kamaygan. Termal barqarorlik ham yaxshilangan (Akter et al., 2014). Yuqori amilozli kraxmal ishlatilganida, plyonkaning TS ko‘rsatkichi yuqori bo‘lgan, biroq chitosan nisbati oshgach TS kamaygan, E esa dastlab oshib, so‘ngra kamaygan (Qiu, 2011). Xitozan va acetilatlangan kraxmal (TPS:CH 25:75) asosidagi kompozitlar suv bug‘i o‘tkazuvchanligi va termal barqarorlikda eng yaxshi natijani bergan (Jiménez-Regalado et al., 2021). Ushbu ishda Olein kislotasi bilan boyitilgan kraxmal-xitozan plyonkalarida namlik to‘siqlik xossasi yaxshilangan va saqlanayotgan mahsulotning qattiqligi uzoqroq saqlangan (Bourtoom & Chinnan, 2009).

Xitozan va baliq jelatini asosidagi plyonkalar pH 4 da maksimal tortilish kuchi va optimal suv bug‘i o‘tkazuvchanligini ko‘rsatgan. Ikkala komponent o‘rtasidagi elektrostatik o‘zaro ta’sir tufayli plyonka mustahkamligi yaxshilangan (Bandeira et al., 2015). Xitozan/jelatin asosidagi plyonkalar timol, oregano va dolchin moylari bilan boyitilganda E. coli va S. aureus ga qarshi yuqori samaradorlik bergan (Souza et al., 2020). **Selluloza va sellyuloza tolalari bilan:** Selluloza/xitozan plyonkalari rangli moddalarni adsorbsiyalash xususiyatini 9 baravar oshirgan. Shuningdek, hujayra viability (tirik qolish koeffitsienti) ham sezilarli yaxshilangan (Park et al., 2020). Nanosellyuloza qo‘shilganda gelatin va kraxmal asosidagi plyonkalarining tortilish kuchi 8121 MN/m² gacha oshgan va oziq-ovqat saqlanish muddati 15 kungacha uzaygan (Noorbakhsh-Soltani et al., 2018). **Polivinil spirti (PVA) bilan kombinatsiya.** PVA va xitozan o‘zaro kuchli vodород bog‘lari hosil qilgani FTIR orqali tasdiqlangan. Bu kompozitlar bakterial selluloza bilan birga ishlatilganda antimikrobiy xususiyatga ega bo‘lgan va oziq-ovqat o‘rami sifatida taklif etilgan (Anicuta et al., 2010). PVA-xitozan-kraxmal kompozitlarida sirt va termik xususiyatlar biroz yaxshilangan (Nasalapure et al., 2018). Nanozarachalar **bilan kompozit plyonkalar olish**. Nanozarachalar xususan ZnO, SiO₂ yoki magnetik yadrolar, plyonkaning fizik-mexanik va antimikrobiy xususiyatlarini kuchaytiradi: **ZnO va chitozan** asosidagi plyonkalar antimikrobiy faollikni kuchaytirib, suv bug‘iga qarshilikni 85% ga oshirgan (Gasti et al., 2021). **Magnet-silika nanokompozitlariga yuklangan turmeric moyi** surimi saqlanish muddatini 14 kungacha uzaytirgan (Surendhiran et al., 2022). Nanokompozitlar asosida hosil qilingan plyonkalarining mexanik va antibakterial xossalari bir muncha ustunlikga ega.

Xulosa. Xitozan asosida tayyorlangan bioparchalanuvchi plyonkalar ekologik toza va funksional qadoqlash materiallari sifatida katta salohiyatga ega. Ularning tabiiy

antibakterial faolligi, biokompatibilligi va biodegradatsiyalanish xususiyati ularni an'anaviy plastmassalarga barqaror alternativ sifatida ko'rsatmoqda. So'nggi ilmiy tadqiqotlar xitozan plyonkalarining fizik-mexanik xossalarni sezilarli darajada yaxshilash uchun biopolimerlar (kraxmal, jelatin, sellyuloza, PVA) bilan kombinatsiya qilish, efir moylari, propolis va nanomoddalar bilan modifikatsiyalash samarali ekanligini tasdiqlamoqda. Bunday kompozitlar oziq-ovqat mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligini oshiradi, saqlash muddatini uzaytiradi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. Kelgusida xitozan asosidagi materiallarni tijorat miqyosida qo'llash uchun ularni sanoat darajasida arzon, barqaror va barqaror xususiyatga ega shakllarda ishlab chiqish muhim yo'nalish bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Bhuvaneshwari, S., Sruthi, D., Sivasubramanian, V., Kalyani, N., & Sugunabai, J. (2011). Development and characterization of chitosan film.
2. Wang, J., Wang, L., Yan, X., Liu, X., & Du, F. (2017). Advances of Chitosan-based Active Films in Food Packaging. *DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Science*. <https://doi.org/10.12783/DTEES/SSES/ICFSE2016/10660>.
3. Pavoni, J., Santos, N., May, I., Pollo, L., & Tessaro, I. (2020). Impact of acid type and glutaraldehyde crosslinking in the physicochemical and mechanical properties and biodegradability of chitosan films. *Polymer Bulletin*, 78, 981-1000. <https://doi.org/10.1007/s00289-020-03140-4>.
4. Skolkov, S., Moiseenko, M., Kirichko, N., & Mukatova, M. (2018). FOOD BIODEGRADABLE FILM CONTAINING CHITOSAN. *Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Fishing industry*. <https://doi.org/10.24143/2073-5529-2018-3-124-131>.
5. Siriprom, W., Kongsriprapan, S., & Teanchai, K. (2014). Chitosan Based Film: Structural and Mechanical Properties. *Advanced Materials Research*, 979, 311 - 314. <https://doi.org/10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/AMR.979.311>.
6. Wang, H., Qian, J., & Ding, F. (2018). Emerging Chitosan-Based Films for Food Packaging Applications.. *Journal of agricultural and food chemistry*, 66 2, 395-413 . <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b04528>.
7. Ersan, H., Altun, E., & Çelik, E. (2019). Biodegradation behavior of two different chitosan films under controlled composting environment. *Environmental Research and Technology*. <https://doi.org/10.35208/ERT.439090>.

8. Leonardelli, C., Silvestre, W., & Baldasso, C. (2020). Effect of Chitosan Addition in Whey-based Biodegradable Films. *Brazilian Archives of Biology and Technology*. <https://doi.org/10.1590/1678-4324-2020200178>.
9. Ansorena, M., Marcovich, N., & Pereda, M. (2019). Food Biopackaging Based on Chitosan. *Handbook of Ecomaterials*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48281-1_68-1.
10. Liu, Z., Wang, S., Liang, H., Zhou, J., Zong, M., Cao, Y., & Lou, W. (2024). A review of advancements in chitosan-essential oil composite films: Better and sustainable food preservation with biodegradable packaging.. *International journal of biological macromolecules*, 133242 . <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133242>.
11. Deshmukh, A., Aloui, H., Khomlaem, C., Negi, A., Yun, J., Kim, H., & Kim, B. (2020). Biodegradable films based on chitosan and defatted Chlorella biomass: Functional and physical characterization.. *Food chemistry*, 337, 127777 . <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127777>.
12. Singh, S., Nwabor, O., Sukri, D., & Voravuthikunchai, S. (2021). Biodegradable chitosan-poly(vinyl alcohol) intelligent films fortified with anthocyanins isolated from Clitoria ternatea and Carissa carandas for monitoring freshness of beverages.. *International journal of biological macromolecules*. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.027>.
13. De Souza, V., Crippa, B., De Almeida, J., Iacuzio, R., Setzer, W., Sharifi-Rad, J., & Silva, N. (2020). Synergistic antimicrobial action and effect of active chitosan-gelatin biopolymeric films containing Thymus vulgaris, Ocimum basilicum and Origanum majorana essential oils against Escherichia coli and Staphylococcus aureus.. *Cellular and molecular biology*, 66 4, 214-223 . <https://doi.org/10.14715/cmb/2020.66.4.26>.
14. Sani, I., Pirsá, S., & Tađı, Ő. (2019). Preparation of chitosan/zinc oxide/Melissa officinalis essential oil nano-composite film and evaluation of physical, mechanical and antimicrobial properties by response surface method. *Polymer Testing*. <https://doi.org/10.1016/J.POLYMERTESTING.2019.106004>.
15. De Carli, C., Aylanc, V., Mouffok, K., Santamaria-Echart, A., Barreiro, F., Tomás, A., Pereira, C., Rodrigues, P., Vilas-Boas, M., & Falcão, S. (2022). Production of chitosan-based biodegradable active films using bio-waste enriched with polyphenol propolis extract envisaging food packaging applications.. *International journal of biological macromolecules*. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.155>.